

UO‘T:638.145.3

SAMARQAND VILOYATI SHAROITIDA MAHALLIY ASALARILARNING SELEKSIYA ISHLARINI O‘TKAZISHDA FOYDALI XUXUSIYATLARI

¹O.S. To‘rayev, ²O.A.Maxmadiyarov, ³J.O.Abdullayev, ⁴T.R.Rahmonov

¹Professor., CHPITI Asalarichilik bo‘limi boshlig‘i, ²SamDVMCHBU, “Xususiy zootexniya” kafedrasini mudiri dotsent, qishloq xo‘jalik fanlari falsafa doktori (PhD), ³SamDVMCHBU tayanch doktoranti, ⁴SamDVMCHBU Magistiranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13855673>

Annatsiya. maqolada mahalliy populyatsiyadagi asalari oilalalarida seleksiya yo‘li bilan ulardan yuqori mahsuldor liniyalar yaratish, ularning qishlovga chidamliligi, oila mahsuldorligi, ko‘ch ajratish xususiyatlari va kasalliklarga chidamliligi kabi ko‘rsatkichlari Samarqand viloyati tog‘li xududlari iqlim sharoitida o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: populyatsiya, ekotip, aborigen, liniya, eketeryer, interyer, onadon, seleksiya, infeksiya, invaziya, genotip.

Аннотация. В статье освещены результаты исследования по изучению создания путем селекции высокопродуктивных линий и их устойчивости в зимней сезон, плодовитость и особенности роевым пчелиных семьи, а также устойчивости к заболеваниям в условиях горных зон Самаркандского областа.

Калит сўзлар: популяция, экотип, абориген, линия, экстерер, интерер, маточник, селекция, инфекция, инвазия, генотип.

Abstract. the article created highly productive lines in bee colonies of the local population through selection, studied their indicators, such as resistance to wintering, family productivity, migration characteristics and resistance to diseases in the climatic conditions of the mountainous regions of Uzbekistan. studied.

Mavzuning dolzarbligi: Bugungi kunda qishloq xo‘jaligining asosiy sohasi hisoblangan asalarichilikni rivojlantirish borasida ham, bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, asalarichilik sohasini barqaror rivojlanishiga huquqiy asos bo‘lgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 16 oktyabrdagi, “Respublikamizda asalarichilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi” PQ-3327 sonli qarori bu borada muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Respublikamizning “Naslchilik to‘g‘risida”gi qonunga asosan, bugungi kunda Respublikada asalarichilik sohasida ham naslchilik fermer xo‘jaliklari tashkil etildi. Asalarichilikda ilmiy-texnik taraqqiyotni tezlashtiradigan asosiy omillaridan biri, bu seleksiya yutuqlarini ishlab chiqarishda joriy qilishdir.

Asalarichilikda seleksiya natijalari, ko‘pincha asalarilarning irsiyatiga bog‘liq bo‘ladi. Irsiyat asalarilarning nasldorlik sifatlarini belgilab bersa, tashqi muhit sharoitlari, uning namoyon bo‘lishiga va mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Boshqacha qilib aytganda, asalarining genotipi va fenotipi bir biriga chambarchas bog‘liq.

O‘zbekistonda asalari seleksiyasiga yetarlicha e‘tibor berilmoqda. Chunki, respublikamizda asalari oilasi mahsuldorligini oshirishda va qishloq xo‘jaligi ekinlari gulini asalari yordamida changlatish faoliyatini yuksaltirishda asalarichilikda seleksiya yutuqlarini qo‘llash katta ahamiyatga ega.

O‘zbekiston respublikasi hududlarida asalarilarning 70 % dan ziyodi mahalliy populyatsiyadagi asalarilar va ularning ekotiplari tashkil etadi. Karpat asalari zotlaridan mahalliy populyatsiyadagi asalarilarning mahsuldorligini oshirishda, ulardan foydalanishning kattagina imkoniyatlari mavjud.

Qadimiy aborigen asalarilardan biri, bu mahalliy populyatsiyadagi asalarilar hisoblanadi. Bu populyatsiyadagi asalarilar o‘zining yuqori qimmatli biologik, morfologik va xo‘jalik – foydali xususiyatlari bilan, ya’ni ona asalarining kunlik tuxum qo‘yishi, oilani o‘sishi va rivojlanishi, yuvoshligi va ko‘chga kam ajralib chiqishi bilan alohida ajralib turadi. Ba’zi bir eksteryer belgilari bilan tanasidagi tuklarining ranglari va biologik xususiyatlari bilan, ular ko‘pincha italyan zotli asalarilarga juda o‘xshab ketadi.

Xususan, mahalliy asalari populyatsiyasining tog‘li hududlarida, asrlar davomida iqlimlashgan, uning o‘ziga xos ekotipi mavjudligi katta ilmiy ahamiyatga ega. Bu ekotip asrlar davomida, tabiiy tanlash yo‘li bilan, tog‘li sovuq iqlim sharoitida ham qishlovga juda chidamliligi, ortib boshqa mintaqalarda iqlimlashgan asalarilarga nisbatan, uning sovuqqa bardoshligi birmuncha oshgan.

Hozirga kunda tog‘ ekotipidagi asalarilardan seleksiya yo‘li bilan, ularni ko‘paytirib, boshqa hududlarda, nafaqat asal mahsulotlarini ko‘paytirishda foydalanmasdan, balkim qishloq xo‘jalik ekinlarining hosildorligini oshirishda, ham keng foydalanmoqdalar.

Samarqand viloyatining tog‘li hududlarida 100 mingdan ziyod asalari oilasini boqish uchun qulay imkoniyatlar mavjud. Tog‘li hududlardagi o‘simliklar olamining 60 dan ziyod oilasi, 200 xil navi va 300 turi mavjud bo‘lib, ularning 70 foizidan ziyodi asalga boy o‘simliklar turiga kiradi.

Soha olimlarining ta’kidlashicha, D.R.Jo‘rayeva, T. P.Axmedov, fatseliya o‘simligi nafaqat asal beruvchi o‘simlik balki undan gulchangi ham olish mumkin. Shuni ta’kidlash mumkinki, gulshiraga boy fatseliya o‘simligining foydali xususiyatlaridan kelib chiqib, asalari oilasini mahsuldorligini oshirishda, seleksiya ishlarini o‘tkazishda foydalanish maqsadga muvofiqdir.

J.R.Jo‘rayeva, T.P.Axmedov va D.O‘.Ravshanbekovlarning ta’kidlashicha, O‘zbekiston sharoitida mahalliy asalarilarning seleksiya ishlarini o‘tkazishda, asalari oilasi kuchiga va uyadagi ramkalar oralig‘idagi yo‘lakchalardagi asalarilarning joylashishiga e’tibor berish lozim. Qishlovdan chiqqan asalari oilasida ich ketish kasalligi bo‘lganligiga va uyaning namlik darajasiga alohida e’tibor berish lozim.

D.R.Jo‘rayevaning xulosasiga ko‘ra O‘zbekistonda mahalliy populyatsiyadagi asalarilarning ko‘chga chiqishining genetik sabablarini aniqlashida asalarichilik sohasida seleksiya ishlarini o‘tkazishda asalarilarning qanotlaridagi kubital indeks ko‘rsatkichlari alohida ahamiyatga egakigini ta’kidlab o‘tgan.

Olib borilgan tadqiqot ishlari shuni ko‘rsatdiki, asalari oilalarining ko‘chga moyilligining yoki ko‘ch ajratib chiqishiga sabablaridan biri bo‘lib bu, ko‘chga chiqishdan oldin ona va ishchi asalarilar xo‘jayrasidagi genetik axborot saqlash DNK da oqsilli juft nukleotidlar sonining oshishi natijasida ekanligi aniqlangan.

Muallif D.R.Jo‘rayevaning ta’kidlashicha asalarilarda seleksiya ishlarini o‘tkazishda erkak asalarining ahamiyati juda kattadir. Ona asalari o‘zidan nasl qoldirib, oilani rivojlanishida naslli erkak asalarining roli beqiyosdir. Erkak asalarilar oilani kelajagi, uning umidi va ishonchidir. Chunki erkak asalari mazkur zotni sof holda saqlab qoluvchi va davom ettiruvchi yagona vakilidir.

Tadqiqot o‘tkazish joyi va manbai. Tadqiqot ishlari Samarqand viloyati Tayloq tumanida, “Orzu Olim Dilmurod asallari” fermer xo‘jaligida olib borildi. Har bir tajriba guruxlarida 30 tadan asalari oilalari o‘xshashlik asosida tanlab olindi.

Tajriba guruxlaridagi asalari oilalaridan aprel oyida sun‘iy usulda ona asalari yetishtirildi. Yetishtirilgan ona asalari qizlaridan 20 tadan namunalar olinib, ularning vazni va eksteryer ko‘rsatkichlari o‘rnatildi. Shuningdek, urug‘langan ona asalarilar vazni va ularning kunlik tuxum qo‘yishi ham hisobga olindi.

Tadqiqot natijalari. O‘tkazilgan o‘lchov ishlarimiz shuni ko‘rsatdiki, tajriba guruxlaridagi ona asalari – qizlari, Urgut tog‘li hududlarda o‘zining barcha xususiyatlarini nazorat guruhlariga nisbatan tez va yaxshi namoyon etdi. Bunday oilalarda ona asalarining kunlik tuxum qo‘yishi darajasini o‘rgandik, uning natijalari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Mahalliy asalari va ularning yangi avlodlarining kunlik tuxum qo‘yishi (dona hisobida)

Tadqiqot o‘tkaziladigan vaqti	n	lim	Mahalliy ona asalari X±Sx	lim	Yangi seleksiyalangan avlodi X±Sx
Mart	30	438-638	538,3±9,1	--	--
Aprel	30	831-1031	931,2±7,3	--	--
May	30	1044-1840	1440,4±10,1	648-846	747,2±8,4
Iyun	30	1718-1980	1718,0±44	1530-1991	1760,1±10,4
Iyul	30	1690-1880	1794,1±31,4	1017-2019	2063,1±30,1
Avgust	30	1567-1766	1667,5±21,4	1642-2040	1841±18,2
Sentabr	30	1169-1367	1268,3±18,4	1430-1635	1535,0±14,3

1-jadval. ma’lumotlarining ko‘rsatishicha, may oyida ona asalari urug‘lanib qaytgach, kunlik tuxum qo‘yishi 747,2 donani tashkil etgan bo‘lsa, iyun oyida 1760,1 donani va iyul oyida esa eng ko‘p 2063 donani tashkil etgan. Bu esa nazorat guruhiga nisbatan 2,4 va 14,9 % ga ko‘pdir. Bu ko‘rsatkich hamma variantlarda statistik to‘g‘ri bo‘lib, Cv, 13,9% ni tashkil etadi.

Keyingi oylarda uning kunlik tuxum qo‘yishi kunysayin pasayib borgan va sentyabr oyiga kelib 1535 donaga tushganligi aniqlandi. Bular albatta tog‘li hududlarda kechki paytlarda xavo haroratini pasayishi va gulchang beruvchi o‘simliklar gulining ozayib borishiga bog‘liq ekanligidan dalolat beradi.

Shuningdek, yangi tug‘ilgan yosh ona asalarilarning vazni, undagi tuxum naychalari soni, hamda ona asalari yetishib chiqan onadonlar hajmi o‘rganildi, bu to‘g‘ridagi ma’lumotlar

2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Tajribadagi ona asalarilar vazni va ularning tuxum naychalarini soni.

Guruhlar	n	Nazorat guruhi X±Sx	Tajriba guruhi X±Sx
Ona asalari vazni (mg)	20	187,5±1,70	191,6±1,28
Tuxum naychalari soni (dona)	20	288,9±1,80	312,9±1,80
Onadon balandligi (sm)	20	3,06±0,02	3,17±0,01
Onadonning ichki hajmi (sm ³)	20	1,06±0,01	1,09±0,01

Onadon diametri (sm)	20	0,98±0,01	1,01±0,01
Onadon chuqurligi (sm)	20	2,86±0,01	2,82±0,01

2-jadval. ma'lumotlaridan ko'ranishicha, tajriba guruhlarida ona asalari vazni 191,6±1,28 mg va (Cv, - 3,65%) undagi tuxum naychalarini soni 312,9±1,80 donani (Cv, - 1,82 %) tashkil etgan. Nazorat guruhlarida ona asalari vazni 187,5±4,06 mg (Cv, - 4,06 %) va tuxum naychalari soni esa 288,9±1,80 donani (Cv, - 3,41 %) tashkil etdi. Tajriba guruhlaridagi onadonlar hajmining o'lchami ham boshqa guruhlariga nisbatan ancha farq qildi.

Tajriba guruhlarida onadonlar hajmi 1,09±0,01 va nazorat guruhlarida esa 1,06±0,01 sm³ ni tashkil etdi. Barcha onadonlar ichida ona asalari ozuqasi qoldiqlari borligi aniqlandi. Bu esa ona asalarini rivojlanishi davrida, ozuqasi yetarlicha miqdorda ekanligidan dalolat beradi.

Tajriba guruhlarida asalari qishlovi ham o'rganib chiqildi. Qishlov davri ancha uzoq ya'ni 88 kun davom etgan bo'lsa ham, tajriba guruxlarida asalari o'limi deyarli kam bo'ldi, asalari uyasi ichidagi namlik darajasi va asalarilarning ich ketish holatlari kuzatilmadi. Yangi asalari liniyalarining mahsuldorlik ko'rsatkichlari to'g'risidagi ma'lumotlar 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

Yangi asalari liniyalarining mahsuldorligi va ularning qishlov ko'rsatkichlari

Guruhlar	n	Nazorat guruhi X±Sx	Tajriba guruhi X±Sx
Asal to'plashidan oldin oila kuchi (kg)	30	9,6±0,05	13,0±0,09
Asal xosili olindi (kg)	30	29,1±7,11	36,1±4,15
Yangi ramka to'kildi (dona)	30	3,5±1,09	5,0±4,15
Qishlov oldidan oila kuchi (25) (kg)	30	6,3±0,04	6,2±1,02
Qishlov davrida asalari o'limi (kg)	30	0,48±0,04	0,20±0,02
Qishlov davrida ozuqa sarfi (kg)	30	10,6±0,14	9,1±0,14
Ozuqa sarfi yo'lakcha hisobida (kg)	30	1,68±0,02	1,46±0,02

3-jadval ma'lumotlaridan ko'rinishicha, tajriba guruhlarida qishlov davrida ozuqa sarfi bo'yicha har bir asalari oilasiga 9,1 kg ozuqa sarflangan bo'lsa, nazorat guruhlarida esa 10,6 kg ni tashkil etgan. Bu esa nazorat guruhlarida ozuqa sarfi tajriba guruhlariga nisbatan 16,4 % ga ko'p bo'lgan. Asalari oilasi qishlov davrida bir kunda o'rtacha 103-120 gr gacha ozuqa asal iste'mol qilganligini ko'rsatadi.

Baxor va yoz oylarida o'rganilgan ko'rsatkichlar shuni ko'rsatadiki, asalari oilasi kuchi va uning miqdori, ona asalarining kunlik tuxum qo'yishi, oila mahsuldorligi hamda ularning yangi mumpardali ramkalarni to'qishi bo'yicha tog'li xududlarida joylashgan tajriba guruxlarida asal to'plash mavsumidan oldin nazorat guruhlariga nisbatan ancha yuqori bo'ldi. Bu to'g'ridagi ma'lumotlar 3-jadvalda keltirilgan.

Tajriba guruhlarida, ayniqsa, oila kuchi bo'yicha, ular nazorat guruhiga nisbatan 35,4 % ga oshib ketdi. Xuddi shunday, ona asalarining eng ko'p kunlik tuxum qo'yishi 2063,1±30,1 donani tashkil etdi yoki bu ko'rsatkich nazorat guruhiga nisbatan 14,9% ga ko'p bo'lgan. Ayniqsa, asal to'plash davrida yangi liniyalarning har bir oilasidan 36,1 kg tavar asal to'pladi. Bu esa nazorat guruhiga nisbatan 7,1 kg ga ko'p yoki bu 24,1 % ni tashkil etadi. Tajriba guruhlarida yangi

mumpardali ramkalar to‘kish bo‘yicha ham nazorat guruhlariga nisbatan 42,8 % ga ko‘p bo‘lgan. Bular hamma variantlarda ham statistik to‘g‘ridir.

Xulosalar: O‘tkazilgan ikki yillik tadqiqotlar natijasi shuni ko‘rsatadiki, Samarqand viloyatining tog‘li hududlardagi ona asalari qizlaridan tashkil topgan tajriba guruhlarida, asalari oilasi qishlovi, rivojlanish xususiyatlari, ona asalarining kunlik tuxum qo‘yishi, asal va mum mahsulodorligi, kam ko‘ch ajratishi ancha yuqori bo‘lganligidan dalolat beradi.

Shularni hisobga olib, yangi yaratilayotgan asalari liniyasi juda qimmatli genotip ekanligi, ular mustahkam, doim bir xil bo‘lib, o‘zgarmasligi, o‘zining ijobiy xususiyatlarini yangi avlodlariga tez bera olishi bilan tavsiflanadi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Respublikamizda asalarichilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3327 sonli qarori. Qishloq xayoti gazetasi, 2017 yil 17 oktyabr.
2. Крахотин Н.Ф. Медоносные угодья высокогорий для павильониого пчеловодства Сборник “Кормопроизводство, кормление и содержание с/х.ных животных”. Труды УзНИИЖ, Тошкент, 1980, стр. 67-70.
3. Методы проведения научно-исследовательских работ в пчеловодство. г. Рыбное, 2002.
4. Тўраев О.С., Алимов Ш.М., Юулдошев А., Норбоев М. Псковский горный экотип местной популяции пчел Узбекистана Сборник научных трудов “Современные тенденции развития аграрного комплекса”. Астрахань. 2016, стр.1104-1106.
5. Тўраев О.С. Махмадияров О.А. Куччиев О. Норбоев М. Селекция местной популяции медоносный пчел в Узбекистане. Сборник научных трудов “Современные тенденции развития аграрного комплекса”. Астрахань. 2016, стр.1107-1109.
6. Jo‘rayeva D.R., Ahmedov T.P. (2024) Fatseliya serasal o‘simlik sifatida. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “APPLICATION AND DEVELOPMENT OF SMART TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE” MAY 30, 2024. 383-3856.
7. Жўраева Д.Р., Ахмедов Т.П., Равшанбеков Д.Ў. АСАЛАРИЗОРДА БАҲОРГИ ИШЛАР. “YOSHLAR HUQUQLARI: IMKONIYATLAR VA HIMOYA QILISH MEKANIZMLARI” RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIIY ANJUMANI 2024-YIL 26-MART 153-156 бетлар.
8. Jurayeva D.R. DNA ANALYSIS OF MIGRATED AND NON-MIGRANT BEE IN LOCAL POPULATION IN UZBEKISTAN. The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering (ISSN-2689-1018). p.1-8 2022 y.
9. Jurayeva D.R. THE INFLUENCE OF MIGRATION OF THE MALE LINE OF BEES IN THE BEE FAMILY. JOURNAL OF AGRICULTURE HORTICULTURE . p. 53-57. JAH Volume 3, Issue 4, April. 2023y